

**КОГЕРЕНТНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ**

Елена Алексеевна Зотова

Старший преподаватель кафедры «Психология», Университет «Al'Fraganus»

E-mail: eazotova635@gmail.com

**SPORTCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA HISSIY INTELLEKT VA
KO'RSATKICHLARNING UYG'UNLIGI**

Elena Alekseevna Zotova

Al'Fraganus universiteti psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: eazotova635@gmail.com

**COHERENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PERFORMANCE IN
COMPETITIVE ACTIVITIES OF ATHLETES**

Elena Alekseevna Zotova

Senior Lecturer, Department of Psychology, Al'Fraganus University

E-mail: eazotova635@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-0298-0547>

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается эмоциональный интеллект как фактор результативности выступления спортсмена на соревнованиях, показан сравнительный анализ влияния эмоционального интеллекта на спортсменов командных и индивидуальных видов спорта. Выявлено значение эмоционального интеллекта, так как он оказывает влияние на способность спортсменов справляться со стрессом. Это связано с тем, что понимание эмоций других людей, умение сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека, управление своими эмоциями и эмоциями других, контроль эмоциональных проявления влияет на моделирование спортивной деятельности, адекватному оцениванию факторов, которые способствовали бы выполнению деятельности или преодолению препятствия в соревновательной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоциональный интеллект, тревожность, саморегуляция, эмпатия, самомотивация, управление эмоциями, эмоциональная осведомленность.

ANNOTATSIIYA: Maqolada hissiy intellekt sportchining musobaqadagi ko'rsatkichlari omili sifatida ko'rib chiqiladi, hissiy intellektning sportchilarga jamoaviy va individual sport turlari bo'yicha ta'siri qiyosiy tahlili ko'rsatilgan. Emotsional intellektning ahamiyati ochib beriladi, chunki u sportchilarning stressni engish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Buning sababi shundaki, boshqa odamlarning his-tuyg'ularini tushunish, boshqa odamning hozirgi hissiy holatiga hamdard bo'lish, o'z his-tuyg'ularini va boshqalarning his-tuyg'ularini boshqarish, hissiy ko'rinishlarni boshqarish sport faoliyatini modellashtirishga, faoliyatni amalga oshirishga yoki raqobatdagi to'siqlarni engib o'tishga yordam beradigan omillarni etarli darajada baholashga ta'sir qiladi.

KALIT SO'ZLAR: hissiy intellekt, tashvish, o'z-o'zini tartibga solish, empatiya, o'z-o'zini rag'batlantirish, hissiyotlarni boshqarish, hissiy ong.

ABSTRACT: The article considers emotional intelligence as a factor in the performance of an athlete

in a competition, shows a comparative analysis of the influence of emotional intelligence on athletes in team and individual sports. The importance of emotional intelligence is revealed, as it affects the ability of athletes to cope with stress. This is due to the fact that understanding the emotions of other people, the ability to empathize with the current emotional state of another person, managing one's emotions and the emotions of others, controlling emotional manifestations affect the modeling of sports activities, an adequate assessment of factors that would contribute to the performance of activities or overcome obstacles in competitive activities.

Keywords: emotional intelligence, anxiety, self-regulation, empathy, self-motivation, emotion management, emotional awareness.

ВВЕДЕНИЕ

Эмоциональная устойчивость спортсменов перед и во время соревнования представляет собой одну из важнейших особенностей психологического склада личности. Развитие эмоционального интеллекта спортсменов является тем важным когнитивно-эмоциональным состоянием, который может способствовать решению данной задачи. Впервые эмоциональный интеллект как психическое понятие стали исследовать в 90-ых годах 20 столетия. В современной научной психологической литературе созданы и разрабатываются различные подходы к определению понятия эмоционального интеллекта, модели эмоционального интеллекта, методики его измерения. В спортивной деятельности значение эмоционального интеллекта велико, поскольку понимание данной психологической особенности личности влияет на уровень эмоциональной устойчивости и саморегуляции спортсменов других эмоциональных состояний перед стартом и во время соревновательной деятельности, профилактике у них эмоционального выгорания.

Актуальность научной статьи заключается в изучении эмоционального интеллекта как выражающего психологический фактор повышения уровня психологической подготовленности спортсменов, развитию саморегуляции и психологической готовности к соревновательным условиям. Поскольку разные виды спорта своеобразно вызывают проявление эмоциональных состояний перед соревновательной деятельностью и во время, поэтому при изучении уровня развития эмоционального интеллекта необходимо рассматривать различные виды спорта. Так же необходимо принимать во внимание и тот факт, что в отечественной науке, теоретическая база данного вопроса не достаточно разработана, проведено небольшое количество исследований, которые в основном касаются больше изучения эмоциональных состояний, таких как тревожность, предстартовые состояния, но не в сочетании когнитивной и эмоциональной сферы, соответственно отсутствуют практические и методические рекомендации. Все это вышперечисленное выдвигает на первый план изучение эмоционального интеллекта спортсменов и выражает ее актуальность и своевременность.

Цель исследования – изучить эмоциональный интеллект спортсменов индивидуальных и командных видов спорта.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что существуют общие и специфические особенности эмоционального интеллекта спортсменов индивидуальных и командных видов спорта.

МЕТОДОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Методологическую основу составляют концептуальная модель эмоционального интеллекта П. Сэловея и Дж. Мэйера, теоретические и исследовательские разработки Д.В. Люсина, И.Н. Андреевой, Г.А. Кузьменко. [2,4,6,10]

В эмпирические исследования эмоционального интеллекта внесли свой вклад теоретические и исследовательские работы Питера Сэловея и Джона Мэйера. Питера Сэловея и Джон Мэйер первыми ввели в психологию термин

«эмоциональный интеллект», создали концептуальную модель эмоционального интеллекта, разработали методику его измерения. [1,3,5] С точки зрения П. Сэловея и Дж. Мэйера, эмоциональный интеллект представляется как

«способность отслеживать собственные и чужие эмоции и чувства, различать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий». [7,8,11]

Методики исследования: опросник Н. Холла, опросник ЭИИ Д.В. Люсина, ЭИИ-2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследовании приняли участие спортсмены Детско-юношеской спортивной школы» (25 человек – спортсмены-дзюдоисты, 25 человек – спортсмены баскетболисты). Пол исследуемых – мужской. Возраст исследуемых – 16-17 лет.

Эмпирическое исследование было направлено на изучение особенностей эмоционального интеллекта спортсменов индивидуальных и командных видов спорта (на примере дзюдоистов и баскетболистов). В исследовании показана интерпретация шкал по выбранным методикам и показан их анализ. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 2.

Результаты методики Н. Холла на определение уровня Эмоционального интеллекта (%)

Эмоциональный интеллект, показатель	Индивидуальные виды спорта (дзюдоисты – 25 чел.) в %			Командные виды спорта (баскетболисты – 25 чел.) в %		
	Выс. уров.	Сред. уров.	Низк. уров.	Выс. уров.	Сред. уров	Низ к. уров
1. «Эмоциональная осведомленность»	10	74	16	13	53	34
2. «Управление своими эмоциями»	-	2	98	-	2	98
3. «Самомотивация»	-	36	64	-	30	70
4. «Эмпатия»	8	74	18	-	58	42
5. «Распознавание эмоций других людей»	4	68	28	10	80	10

6. Интегративный показатель уровня эмоционального интеллекта	-	38	62	-	18	82
--	---	----	----	---	----	----

Интерпретация полученных данных по методике показала следующее. По шкалам «эмоциональная осведомленность» и «эмпатия» у спортсменов индивидуальных видов спорта набрано больше всего баллов, и средние значения их высокие (74%). У спортсменов командных видов спорта обработка полученных данных показала высокие средние значения и соответственно высокий процент (80%) по шкале «распознавание эмоций других людей» и низкий процент (70%) по шкале «самотивация». У обоих выборок выявлен низкий показатель по шкале «управление своими эмоциями» (98%).

Таблица 2.

Результаты методики «Опросник эмоционального интеллекта ЭМИн (Люсин)» (%)

Шкала	Индивидуальные виды спорта (дзюдоисты – 25 чел.) в %			Командные виды спорта (баскетболисты – 25 чел.) в %		
	Низк. знач.	Сред. знач.	Высок. знач.	Низк. знач.	Средн. знач.	Высок. знач.
Межличностный эмоциональный интеллект	9	80	11	12	70	18
Внутриличностный эмоциональный интеллект	11	89	-	75	25	-
Понимание эмоций	27	65	8	33	59	8
Управление эмоциями	60	30	10	97	3	-
Общий уровень эмоционального интеллекта	66	34	-	70	30	-

Результаты полученных данных по методике «Опросник эмоционального интеллекта ЭМИн (Люсин)» свидетельствуют, о том, что в выборке, где принимали участие спортсмены вида спорта Дзюдо, выявлен высокий показатель по шкалам «межличностный эмоциональный интеллект» (80%) и «внутриличностный эмоциональный интеллект» (89%). Низкие показатели в этой выборке выявлены по шкале «управление эмоциями» (60%). В выборке, где участвовали спортсмены – баскетболисты, показатели по шкале «межличностный эмоциональный интеллект» получили высокие значения (60%). Показатели по шкалам «внутриличностный эмоциональный интеллект» (75%) и «управление эмоциями» (97%)

низкие балы соответственно.

Таблица 3.

	«Эмоциональная осведомленность»	«Управление своими эмоциями»	«Самотивация»	«Эмпатия»	«Распознавание эмоций других людей»	эмоциональный интеллект»	«Внутриличност. эмоциональный интеллект»	«Понимание эмоций»	«Управление эмоциями»
«Эмоциональная осведомленность»	1								
«Управление своими эмоциями»	0,40	1							
«Самотивация»	0,15	0,38	1						
«Эмпатия»	0,62**	0,34	0,15	1					
«Распознавание эмоций других людей»	0,40	0,38	0,15	0,44	1				
«Межличностный эмоциональный интеллект»	0,62**	0,55	0,12	0,62**	0,62**	1			
«Внутриличност. эмоциональный интеллект»	0,44	0,64**	0,44	0,32	0,15	0,12	1		

Таким образом, мы видим тесную взаимосвязь таких компонентов как, «Межличностный эмоциональный интеллект» и «Эмоциональная осведомленность» и «Эмпатия». Так же выявлена компоновка внутриличностного эмоционального интеллекта с управлением эмоциями. Средняя корреляция определена у компонентов «Эмпатии» с «Управлением своими эмоциями», компонент «Распознавание эмоций других людей» показывает взаимосвязь с компонентами «Эмоциональная осведомленность», «Управление своими эмоциями». Внутриличностный эмоциональный интеллект коррелирует с самотивацией, эмпатией, так же мы видим, что понимание эмоций связано с управлением эмоциями и эмпатией.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования показали следующие особенности эмоционального интеллекта:

Спортсмены, занимающиеся таким индивидуальным видом спорта как Дзюдо, осознают и имеют представления о своих эмоциях, о своем внутреннем состоянии, постоянно занимаются самопознанием своих достоинств и недостатков.

Спортсмены командных видов спорта обладают более высокими показателями распознавания эмоций других людей, но более низкими показателями самомотивации. Таким образом, спортсмены умеют воздействовать на эмоциональное состояние других людей, но не умеют управлять своими эмоциями.

Межличностный эмоциональный интеллект спортсменов индивидуальных и командных видов спорта включает эмоциональную осведомленность и эмпатию и соответственно распознавание эмоций других людей.

Низкий уровень внутриличностного интеллекта и управления эмоциями у спортсменов – баскетболистов свидетельствуют о неспособности спортсменов к пониманию собственных эмоций и управлению ими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, компоненты эмоционального интеллекта у большинства спортсменов - дзюдоистов, так и спортсменов – баскетболистов имеют низкие и средние показатели. Это говорит о недостаточном развитии произвольного умения управлять своими эмоциями, контролировать их и соответственно управления своего поведения.

Значение эмоционального интеллекта высоко, так как он оказывает влияние на способность спортсменов справляться со стрессом. Это связано с тем, что понимание эмоций других людей, умение сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека, управление своими эмоциями и эмоциями других, контроль эмоциональных проявления влияет на моделирование спортивной деятельности, адекватному оцениванию факторов, которые способствовали бы выполнению деятельности или преодолению препятствия в соревновательной деятельности. Адекватный уровень эмоционального интеллекта способствует повышению эмоциональной устойчивости и саморегуляции спортсменов других эмоциональных состояний перед стартом и во время соревновательной деятельности, профилактике у них эмоционального выгорания, уменьшает действие переживаний, вызывающих такое качество характера как неуверенность в себе, в своей технической и тактической подготовке, тревогой потерять свой спортивный авторитет. Это может повлиять на эмоциональную устойчивость спортсменов в момент соревнований и на результативность спортивной деятельности в целом. Таким образом, уровень эмоционального интеллекта влияет на поведение спортсменов, и полученные результаты свидетельствуют о том, что его значимость противоречит уровню его развития у спортсменов. Поэтому для развития эмоционального интеллекта рекомендовано разрабатывать программы, реализация которых должна быть направлена на повышение осознания и понимания своих эмоций, произвольного управления своими эмоциями и своим поведением, понимания эмоций других людей, умения воздействовать на эмоциональное состояние других людей. Все это будет способствовать развитию эмоционального интеллекта и повышению соревновательной результативности и способности к произвольной саморегуляции поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабушкин Г.Д., Рамашов Н.Р., Искаков М.И., Сулеева К.М. Психодиагностика в сфере физической культуры и спорта. Караганда: Изд-во Карагандинского государственного университета. Стр. 772–781.
2. Берилова, Е.И. (2015). Эмоциональный интеллект как фактор стрессоустойчивости спортсменов разного пола // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Стр. 163-168.
3. Игнатова Е.Н., Куликов Л.В., Розанова М.А. Социальные и социально-психологические аспекты стрессоустойчивости личности // Теоретические и прикладные вопросы психологии. СПб., №.1/2, 2005. Стр. 98 – 134
4. Киселева Т.С., Сергиенко Е.А. (2015) Эмоциональный интеллект как жизненный ресурс личности // Бизнес-образование в экономике знаний. №2/4, стр. 7–11.
5. Петровская, Т. (2015). Эмоциональный интеллект и соревновательная тревожность спортсменов. Наука в олимпийском спорте. - №4, стр. 60–63.
6. Пирожкова В.О., Горская Г.Б. (2016). Влияние эмоционального интеллекта на соревновательную надежность и предпочтение копинг-стратегий у представителей отдельных видов спорта // XII Международная научно-практическая конференция психологов физической культуры и спорта. Стр. 109–115.
7. Сулеева, К.М., Рамашов, Н.Р., Бабушкин, Г.Д. (2015). Интервальная тренировка юных спортсменов. Вестник Карагандинского университета. Серия «Педагогика». Т. 79, 3, 24– 29.
8. Berilova, E.I. (2015). Emotional intelligence as a factor of stress resistance in athletes of different sexes. Materials of the scientific and scientific-methodological conference of the faculty of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism - № 2, стр. 144, 145.
9. Moen, F., Federici, R. A., & Abrahamsen, F. (2015). Examining possible Relationships between mindfulness, stress, school and sport performances and athlete burnout. International Journal of Coaching Science, 9, 3-19.
10. Raedeke, T. D., & Smith, A. L. (2004). Coping resources and athlete burnout: An examination of stress mediated and moderation hypotheses. Journal of Sport & Exercise Psychology, 26, 525-541.